

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567934>

УДК 338.48

**ТУРИЗМ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)**

М.Х. Абидов,

д.э.н., проф.,

кафедры маркетинга и коммерции, внс, НИИ УЭПС по НИР,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Ф.Н. Исмаилова,

к.э.н.,

доц. кафедры Маркетинг и коммерция,

Дагестанский государственный университет народного хозяйства;

доц. кафедры Автомобильного транспорта,

Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ), Махачкалинский филиал

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы туризма, связанные с пандемией коронавируса. Рассматриваются новые возможности этого кризиса для рынка туризма в Дагестане. В статье раскрываются благоприятные условия отдыха в республике. Отмечается, что в новых реалиях меняются предпочтения туристов, связанные с возможными рисками заражения. Туристы будут склонны к отдыху в малых группах на внутренних курортах. Также отмечено, что дальнейшее развитие внутреннего туризма в Дагестане не возможно без активной цифровизации туристических сервисов, развития туристической инфраструктуры и улучшения качества услуг.

Ключевые слова: пандемия коронавируса и туризм, кризис в туризме, цифровизация туристических сервисов, внутренний туризм, экотуризм, этнотуризм

**TOURISM AFTER THE PANDEMIC: OPPORTUNITIES AND
PROSPECTS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)**

M.Kh. Abidov,

Doctor of Economics, Professor
of the Department of Marketing and Commerce,

Leading Researcher at the UEPS Research Institute for Research and
Development,

Dagestan State University of National Economy

F.N. Ismailova,

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of the Department of Marketing and Commerce,

Dagestan State University of National Economy

Associate Professor, Department of Road Transport, Moscow Automobile and

Road State Technical University (MADI), Makhachkala Branch

Annotation: The article deals with the problems of tourism related to the coronavirus pandemic. New opportunities of this crisis for the tourism market in Dagestan are considered. The article reveals the favorable conditions of recreation in the republic. It is noted that in the new realities, the preferences of tourists associated with possible risks of infection are changing. Tourists will tend to stay in small groups in domestic resorts. It was also noted that the further development of domestic tourism in Dagestan is not possible without the active digitalization of tourist services, the development of tourist infrastructure and the improvement of the quality of services.

Keywords: coronavirus pandemic and tourism, crisis in tourism, digitalization of tourist services, domestic tourism, ecotourism, ethnotourism

Традиционно туризм считается высокодоходной сферой экономической деятельности. Для Дагестана развитие туризма имеет особое значение в силу того, что становится одним из основных факторов создания дополнительных рабочих мест и обеспечения занятости населения. Доходы от сферы туризма способны активизировать развитие экономики за счет расширения и модернизации региональной инфраструктуры, поступления доходов в региональный бюджет через налоги и сборы, увеличения продажи местной промышленности и изделий народно-художественных промыслов, увеличения спроса на продукцию сельского хозяйства региона, сохранения и рационального использования культурного и природного наследия. Таким образом, туризм выступает своеобразным катализатором социально-экономического развития республики [1, 2].

В последние годы внутренний туристский бизнес в Дагестане довольно активно развивается, формируя новый имидж гостеприимного края с большими возможностями по разнообразному и комфортному отдыху. Дагестан – республика с большим туристическим потенциалом, здесь есть все для развития туризма: море, горы, богатая этнокультура, аутентичные горные аулы и памятники древней архитектуры [4-6].

В 2020 году мировая индустрия туристического бизнеса столкнулась с серьезным вызовом в своем развитии – кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Подведя итоги минувшего летнего сезона 2020 г., можно констатировать, что ситуация с коронавирусом, безусловно, повлияла на туристический бизнес, международный туризм из-за пандемии коронавируса недосчитается по итогам 2020 г. двух третей своего прошлогоднего объема. Но этот же кризис и дал возможности для развития внутреннего туризма. Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития считают, что, в сложившейся ситуации, драйвером роста отрасли будет именно внутренний туризм. Общемировой тенденцией стало, то, что туристический отдых был переориентирован с выездного на внутренний, возросла популярность самостоятельных путешествий. Для нашей республики это серьезная возможность для реализации туристического потенциала. Необходимо использовать кризис, как возможность для дальнейшего устойчивого роста внутреннего туризма в регионе [5-8].

Уже по итогам третьего квартала 2020 г. можно констатировать, что около 15% всего потока внутреннего туризма нашей страны пришелся на Республику Дагестан, рост туристической активности в республике за время пандемии составил около 40%, по сравнению с 2019 г. По данному показателю Дагестан опередил Эльбрус и Домбай, войдя в топ-10 популярных направлений для внутреннего туризма. По официальной статистике, с апреля по сентябрь 2020 г. нашу республику посетило более полумиллиона человек [7].

Безусловно, нынешний всплеск туристической активности в Дагестане вызван больше внешними факторами. Но вот чтобы закрепить этот успех и сформировать у россиян устойчивое благоприятное мнение об отдыхе в нашем крае, нужно развивать инфраструктуру, в том числе и цифровую, улучшать качество сервиса, разрабатывать новые туристические направления, внедрять популярные туристические программы, развивать рекламно-информационную деятельность субъектов туристического бизнеса на государственном уровне.

В связи с тем, что туристы стали больше планировать свой отдых самостоятельно, не привязываясь к туроператорам, в нынешних реалиях диджитализация туристического сектора (цифровизация туристической экосистемы и инвестиции в цифровые навыки) в республике должна стать одним из приоритетных направлений преобразования туризма. Необходимо проводить вебинары и онлайн-курсы, предназначенные для обучения цифровым инструментам и улучшения цифровых навыков профессионалов в туристическом бизнесе [3]. Туристическим фирмам Дагестана необходимо приложить все усилия к персонализации и цифровизации услуг, которые являются глобальными рыночными трендами 2021 г.

Для позиционирования республики как региона, благоприятного для туризма и отдыха, необходимо использование активных маркетинговых мероприятий по продвижению туристского продукта. Часть туристов, посетивших Дагестан в 2020г., ранее либо вообще ничего не знали о республике, либо не считали её туристической локацией. И такая ситуация с внутренним туризмом по всей России. Проведенный Райффайзенбанком опрос показал, что 74% россиян активнее ездили бы по стране, если бы знали об интересных местах и маршрутах. Местным властям крайне важно не упустить благоприятный момент и показать приезжим, большинство из которых посетили республику впервые, что и на территории Дагестана можно хорошо провести отдых.

Туристическим фирмам и органам власти республики необходимо проводить активную политику по маркетинговому продвижению своих территорий. Маркетинг имиджа территорий по сравнению с другими стратегиями, является менее затратным способом, вследствие того, что он не требует коренных изменений инфраструктуры, а больше направлен на улучшение коммуникаций, информации, что особенно актуально в условиях отсутствия достаточных ресурсов [5].

Одними из приоритетных направлений в Дагестане сегодня является экотуризм и этнотуризм. Жители сельских поселений открывают экодома и агроусадьбы для туристов желающих отдохнуть на природе в аутентичной атмосфере. Экологический туризм это еще один тренд, обусловленный как особыми природными условиями нашей республики, так и реалиями сегодняшних дней, когда туристы еще не готовы к массовым путешествиям из-за возможных рисков заражения. В отличие от других видов туризма экологический туризм предполагает минимальный объем инфраструктуры, что с экономической точки зрения является достаточно выгодным направлением [3].

Дагестан – это край, привлекающий туристов так же своими культурными традициями и укладом жизни, который во многом сохранил древние обычаи, это самый полиэтничный регион на территории Российской Федерации, где проживает более 100 народов, у каждого из которых свой язык, культура, традиции и самобытность [6]. Осознание важности этого направления для туристического бизнеса республики и проведение эффективной имиджевой политики, поможет закрепить положительную тенденцию и привлечь еще больше людей к внутреннему туризму. Уже сейчас можно отметить положительные сдвиги в этом направлении: по итогам Национальной премии «Маршруты России 2020», которая завершилась 27 января 2021 г., в номинации «Этнографический маршрут» дагестанский проект «Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова» завоевало Гран-при [7].

Правительством республики туризм определен как стратегическая бюджетообразующая отрасль экономики, в этой связи по поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова готовится расширенная программа развития туризма. Наряду с государственной поддержкой, в сложившихся условиях, когда произошли существенные изменения потребительских предпочтений, субъектам туристического бизнеса республики необходимо проводить стратегию, включающую следующие ключевые составляющие:

- разработка туристических продуктов, ориентированных на индивидуальный туризм;
- усиление аспекта безопасности путешествий;
- диджитализация туристического сервиса (для удовлетворения потребностей туристов – от исследования отзывов до бронирования жилья);
- расширение возможностей экологического туризма, разработка новых интересных маршрутов;
- повышение качества оказываемых услуг и развитие туристической инфраструктуры;
- активное продвижение туристского продукта посредством социальных сетей, форумов и travel-блогеров.

Наличие продуманной и хорошо спланированной стратегии поможет, в сложившихся условиях, создать более экологичную, инклюзивную и устойчивую отрасль, способную сыграть ключевую роль в оживлении экономики республики.

Список литературы

[1] Исмаилова Ф.Н. Маркетинг и логистика в управлении туристическими фирмами. / Ф.Н. Исмаилова. // Вестник науки. – 2020. № 3(24). 58-61 с.

[2] Исмаилова Ф.Н. Маркетинг как инструмент устойчивого развития индустрии туризма (на примере республики Дагестан). / Ф.Н. Исмаилова. // Вестник научных конференций. – 2020. № 3-2(55). 84-86 с.

[3] Логунцова И.В. Индустрия туризма в условиях пандемии коронавируса: вызовы и перспективы. / И.В. Логунцова. // Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 80. – Июнь 2020 г.

[4] Абидов М.Х. Проблемы и перспективы развития туризма в Республике Дагестан. / М.Х. Абидов, Л.А. Борисова, Ф.Н. Исмаилова. // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. – 2019. № 1. 39-43 с.

[5] Казакова В.А. Зарубежный опыт маркетинга и логистики в туристском бизнесе: диссертация кандидата экономических наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. / В.А. Казакова. – Москва, 2007. [Электронный ресурс]. – URL: <http://economy->

lib.com/zarubezhnyy-opyt-marketinga-i-logistiki-v-turistskom-biznese#ixzz6fzqg3src. (дата обращения 20.01.2021).

[6] Исмаилова Ф.Н. Состояние сферы туризма в Республике Дагестан. / Ф.Н. Исмаилова. // Вестник науки. – 2019. № 4(13). Том 3. 16-20 с.

[7] Официальный сайт Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dagtourism.com/>. (дата обращения 20.01.2021).

[8] Краткий гид «Медузы» по республике, где есть почти все. [Электронный ресурс]. – URL: <https://meduza.io/feature/2021/01/06/iz-za-pandemii-rossiyskie-turisty-otkryli-dlya-sebya-dagestan-a-chto-tam-voobschedelat-i-chego-ne-delat>. (дата обращения 20.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Ismailova F.N. Marketing and logistics in the management of travel companies. / F.N. Ismailova. // Bulletin of Science. – 2020. No. 3 (24). 58-61 p.

[2] Ismailova F.N. Marketing as a tool for sustainable development of the tourism industry (on the example of the Republic of Dagestan). / F.N. Ismailova. // Bulletin of scientific conferences. – 2020. No. 3-2 (55). 84-86 p.

[3] Loguntsova I.V. The tourism industry in the context of the coronavirus pandemic: challenges and prospects. / I.V. Loguntsova. // Public administration. Electronic Bulletin Issue No. 80. – June 2020

[4] Abidov M.Kh. Problems and prospects of tourism development in the Republic of Dagestan. / M.Kh. Abidov, L.A. Borisova, F.N. Ismailova. // UEPS: management, economics, politics, sociology. – 2019. No. 1. 39-43 p.

[5] Kazakova V.A. Foreign experience of marketing and logistics in the tourism business: dissertation of the candidate of economic sciences, Moscow State University named after M.V. Lomonosov. / V.A. Kazakov. – Moscow, 2007. [Electronic resource]. – URL: <http://economy-lib.com/zarubezhnyy-opyt-marketinga-i-logistiki-v-turistskom-biznese#ixzz6fzqg3src>. (date of treatment 01/20/2021).

[6] Ismailova F.N. The state of the tourism sector in the Republic of Dagestan. / F.N. Ismailova. // Bulletin of Science. – 2019. No. 4 (13). Volume 3.16-20 p.

[7] Official site of the Ministry of Tourism and Folk Arts and Crafts of the Republic of Dagestan. [Electronic resource]. – URL: <http://www.dagtourism.com/>. (date of circulation 01.20.2021).

[8] A short guide "Meduza" in the republic, where there is almost everything. [Electronic resource]. – URL: <https://meduza.io/feature/2021/01/06/iz->

za-pandemii-rossiyskie-turisty-otkryli-dlya-sebya-dagestan-a-что-tam-voobschedelat-i-chego -ne-delat. (date of circulation 01.20.2021).

© Ф.Н. Исмаилова, М.Х. Абидов, 2021

Поступила в редакцию 28.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Исмаилова Ф.Н., Абидов М.Х. Туризм после пандемии: возможности и перспективы (на примере республики дагестан) // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 59-65. URL: <https://ip-journal.ru/>